

Article original

Aspects diagnostiques et prise en charge chirurgicale des anévrismes artériels périphériques à Antananarivo

Rajaobelison T (1), Randimbirina ZL (1), Lovasoa MM (1),
Rajaonahary TMA (2), Rakotoarisoa AJC (3)

(1) Département de Chirurgie cardio-vasculaire, Faculté de Médecine d'Antananarivo, Université d'Antananarivo, Madagascar

(2) Département de Chirurgie Vasculaire, Faculté de Médecine d'Antananarivo, Université d'Antananarivo, Madagascar

(3) Département de Chirurgie thoracique, Faculté de Médecine d'Antananarivo, Université d'Antananarivo, Madagascar

Reçu le 04/02/2025, accepté après correction le 19/04/2025, disponible en ligne le 29/04/2025

Keywords :

aneurysm, artery, atherosclerosis, surgery, doppler ultrasonography

Abstract

BACKGROUND

Peripheral arterial aneurysm is an unusual vascular disease. The aim of this study was to describe the diagnostic aspects and the surgical management of peripheral arterial aneurysms in Antananarivo.

PATIENTS AND METHODS

This was a retrospective and descriptive study for a period of 14 years from January 2005 to December 2019, performed at JRA Teaching Hospital of Antananarivo, including all patients underwent surgical procedures for a peripheral arterial aneurysm. Demographic data, etiology, cardiovascular risk factors, diagnostics modalities, characteristics of aneurysm and surgical procedures were analyzed.

RESULTS

Twenty-seven patients were recorded. The average age was 57.62 years old. There were 22 males and 5 women. The average age was 57.62 years-old. Peripheral aneurysms were due to atherosclerosis (18 cases), infection (4 cases), inflammation (3 cases) and idiopathic (2 cases). The commonest cardiovascular risk factors were age and gender (81%), smoking (59%), high blood pressure (70%) and diabetes mellitus (29%). Aneurysms were symptomatic for 17 patients (62,96). Duplex ultrasound was the most diagnostic imaging used for diagnostics. Peripheral aneurysms were located in the lower limb (81.48%) and upper limb (18,51%). All surgical procedures were performed by an open surgery. There were 13 cases (48%) of graft interposition and 11 cases (40%) of pontage. There was predominance of using vein graft (79%). Postoperative results were simple for 21 patients (77%).

CONCLUSIONS

Peripheral aneurysms were often symptomatic in our study (62%) related to lack of systematic screening. Conventional surgery is the only surgical procedure available in our context.

Tirés à part :
Rajaobelison T

Mots-clés :

anévrisme, artère, athérosclérose, chirurgie, échographie-Doppler.

Résumé**OBJECTIF**

Les anévrismes artériels périphériques sont des pathologies vasculaires peu fréquentes. L'objectif de cette étude est de décrire les aspects diagnostiques et la prise en charge chirurgicale des anévrismes artériels périphériques à Antananarivo.

MATERIELS ET METHODE

C'est une étude rétrospective, descriptive pendant 15 ans (janvier 2005 - décembre 2019), réalisée au CHU-JRA Antananarivo, incluant tous les patients opérés pour des anévrismes artériels périphériques. Nous avons analysé les données sociodémographiques, les étiologies, les facteurs de risque cardiovasculaire, les modalités diagnostiques, les caractéristiques lésionnelles et les modalités de prise en charge chirurgicale.

RESULTATS

Vingt-sept cas étaient recensés. L'âge moyen était de 57,62 ans avec 22 hommes et 5 femmes. L'anévrisme était d'origine athéroscléreuse (18 cas), inflammatoire (4 cas), infectieuse (3 cas) et idiopathique (2 cas). L'anévrisme était symptomatique dans 17 cas (62,96%). Les anévrismes étaient localisés au niveau des membres inférieurs (81,48%) et des membres supérieurs (18,51%). Tous les patients étaient opérés par chirurgie conventionnelle dont une mise à plat-greffe (13 cas, 48%) et une exclusion de l'anévrisme par pontage (11 cas, 40%). L'utilisation de greffon veineux était fréquente (79%). Les suites opératoires étaient simples pour 21 patients (77%).

CONCLUSION

Les anévrismes artériels périphériques sont souvent symptomatiques (62%) liés à l'absence de dépistage systématique. La chirurgie conventionnelle était le seul moyen chirurgical disponible dans notre contexte.

Introduction

Un anévrisme artériel est une dilatation permanente segmentaire, avec perte du parallélisme des bords, d'une artère dont le diamètre est augmenté d'au moins 50 % par rapport à son diamètre régulier normal adjacent (1). Les anévrismes artériels périphériques regroupent les anévrismes des membres, du cou et de la tête. Dans la littérature, les anévrismes artériels périphériques siègent pour 16 % aux membres inférieurs, 90 % siègent sur les

artères fémorales et poplitées (2). Les données publiées sur les anévrismes artériels périphériques restent encore faibles dans la littérature africaine subsaharienne. A Madagascar, aucune étude n'avait été menée sur les étiologies et la prise en charge des anévrismes artériels périphériques. L'objectif de cette étude est de décrire les aspects diagnostiques et la prise en charge chirurgicale des anévrismes artériels périphériques à Antananarivo.

Matériels et méthodes

Il s'agit d'une étude rétrospective, descriptive et monocentrique réalisée dans le service de Chirurgie Vasculaire du Centre Hospitalier Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU-JRA) Antananarivo, sur une période de 15 ans (allant de janvier 2005 au décembre 2019) incluant tous les patients opérés pour des anévrismes artériels périphériques. Nous n'avons pas inclus dans cette étude les faux anévrismes, les anévrismes disséquants et l'anévrisme de l'aorte abdominale avec une extension sur les artères iliaques. Les données étaient collectées sur Microsoft excel 2016 puis éditées sous forme de tableau au logiciel SPSS21.0®.

Résultats

Vingt-sept cas d'anévrismes artériels périphériques ont été recensés. L'âge moyen était de 57,62 ans, allant de 25 ans à 82 ans. La population d'étude était composée de 22 hommes (81%) et 5 femmes (18%) soit un sex ratio de 4,4. L'athérosclérose était la principale étiologie avec 18 cas (66%) (Tableau I). Les facteurs de risque cardiovasculaires étaient essentiellement le tabagisme (59%), l'hypertension artérielle (70%) et l'âge (81%) (Tableau I).

Pour les causes infectieuses, deux cas de d'anévrisme syphilitique, un cas d'anévrisme staphylococcique aureus et un cas d'anévrisme d'origine salmonellose étaient observés. Les anévrismes étaient symptomatiques dans 62,96% et asymptomatiques dans 37%. Pour les formes symptomatiques, le syndrome ischémique (25%) et la claudication intermittente (22%) étaient les principales circonstances de découverte (Tableau II).

Tableau I : Répartition des patients selon l'étiologie et les facteurs de risque cardiovasculaires

Etiologies / facteurs de risques cardiovasculaires		Effectif (n=27)	Pourcentage (%)
Etiologies	Athérosclérose	18	66,66
	Infection (mycotiques)	4	14,81
	Inflammation	3	11,11
	Idiopathique	2	7,4
Facteurs de risque cardiovasculaires	Homme>50ans Femme>60ans	22	81,48
	Hypertension artérielle	19	70,37
	Diabète sucré	8	29,62
	Tabagisme	16	59,25
	Dyslipidémie	7	25,92
	Sédentarité	4	14,81
	Obésité	5	18,51

Tableau II : Répartition des patients selon le diagnostic

Circonstances de découverte / Examens complémentaires		Effectif (n=27)	Pourcentage (%)
Circonstances de découverte	Asymptomatique	10	37,03
	Claudication intermittente	6	22,22
	Syndrome ischémique du MI	7	25,92
	Signes de compression nerveuse	2	7,4
	Thrombose veineuse	2	7,4
Examens complémentaires	Echodoppler artériel des membres	27	100
	Angioscanner aortique et des MI	8	29,62

L'écho Doppler artériel des membres était le principal examen, réalisé par tous les patients pour le diagnostic. L'angiostScanner des membres était réalisé seulement dans 8 cas (29%). Les lésions anévrismales étaient essentiellement localisées au niveau des membres inférieurs (81%) dont 9 cas sur l'artère poplitée (30%), 7 cas sur l'artère fémorale (25%) et 6 cas sur l'artère iliaque commune (22%) (figure 1, 2, 3) (Tableau III).

Tableau III : Répartition des patients selon les caractéristiques de l'anévrisme

Caractéristiques de l'anévrisme		Effectif (n=27)	Pourcentage (%)
Forme	Fusiforme	8	29,62
	Sacciforme	16	59,25
Localisation anatomique	Artère poplitée	9	33,33
	Artère fémorale	7	25,92
	Artère iliaque	6	22,22
	Artère brachiale	2	7,4
	Artère radiale	3	11,11
Latéralité	Anévrisme unilatérale	22	81,48
	Anévrisme bilatérale	5	18,51
Diamètre anévrismal (extrémités/ diamètre moyen)	Artère iliaque commune	3,5 - 5,2	4,1
	Artère fémorale commune	2,8 - 3,5	3,2
	Artère fémorale superficielle	2,5 - 3,3	3,1
	Artère poplitée	2,1 - 3,0	2,6
	Artère brachiale	2 - 2,1	2,05
	Artère radiale	≥ 2	2

Figure 1 : Anévrisme de l'artère iliaque commune (AIC) droite au scanner en coupe axiale

Figure 2 : Anévrisme de l'artère iliaque commune (AIC) droite en reconstruction coronale

Figure 3 : Image per opératoire de l'anévrisme iliaque commun droit

Le diamètre moyen du sac anévrisimal variait entre 2 cm à 4,1 cm. La chirurgie conventionnelle était l'unique moyen chirurgical utilisé dans la prise en charge de nos patients. La mise à plat- greffe (13 cas, 48%) et l'exclusion de l'anévrisme par pontage (11 cas, 40%) étaient les actes chirurgicaux les plus réalisés (Tableau IV). Les gestes effectués étaient une mise à plat de l'anévrisme (figure 4A) suivi de greffe (figure 4B) (48%), une exclusion de l'anévrisme par un pontage vasculaire (40%) et une exérèse suivie de ligature vasculaire (11%). Les matériels utilisés pour les greffes et les pontages étaient faites par les veines grandes saphènes (70%) et les prothèses vasculaires (18%) (figure 4B).

Figure 4 : Mise à plat du sac anévrisimal (A) suivie de greffe prothétique (B)

Tableau IV : Répartition des patients selon les traitements chirurgicaux

Traitements chirurgicaux			Effectif (n=27)	Pourcentage (%)
des membre	A. iliaque commune	Mise à plat - greffe	6	22,22
	A. fémorale	Mise à plat - greffe	7	25,92
	A. poplitée	Exclusion - pontage	9	33,33
des membres	A. brachiale	Exclusion - pontage	2	7,4
	A. radiale	Exérèse - ligature	3	11,11
Matériels uti	Greffe (n=13)	Veine saphène	11	40,74
		Prothèse	2	7,4
	Pontage (n=11)	Veine saphène	8	29,62
		Prothèse	3	11,11

Les suites opératoires immédiates étaient simples pour 21 patients (77%). Des notions de complications locales postopératoires nécessitant une reprise postopératoire étaient observées chez 6 patients : 5 thromboses intra-prothétiques et une sténose au niveau du site de l'anastomose. Nous n'avons pas recensé ni de mortalité ni d'amputation postopératoire.

Discussion

La pratique de la chirurgie vasculaire reste un défi en Afrique subsaharienne par manque de chirurgiens vasculaires et par insuffisance de plateau technique. Les études publiées sur les anévrismes artériels périphériques restent encore rares dans la littérature africaine

notamment subsaharienne. Tous les anévrismes artériels des membres peuvent entraîner des complications graves, en particulier la perte du membre par accident thromboembolique ; la rupture est moins fréquente (3). Malgré ce risque de complications graves, les anévrismes artériels périphériques restent sous diagnostiqués dans la population africaine subsaharienne. En effet, la fréquence des anévrismes artériels rapportés dans la littérature africaine reste généralement faible. Dans notre étude, 27 cas d'anévrismes artériels périphériques étaient recensés pour une période d'étude de 15 ans. Une étude togolaise d'Adabra K et al. avait recensé 10 cas pour une période d'étude de 10 ans (4). Une étude nigérienne de James Didier L et al. avait rapporté 19 cas de pathologies anévrismales pour une période de 8 ans avec une fréquence de 0,09% des pathologies chirurgicales (5). Enfin, l'étude d'Ogeng'o JA et al. montrait 96 cas d'anévrismes artériels périphériques recensés pendant 10 ans au Nairobi Kenya (6). Cette faiblesse des cas rapportés dans la littérature africaine pourrait être expliquée par la rareté de dépistage systématique chez les patients à risques cardiovasculaires élevés.

L'influence du genre et de l'âge dans la survenue des anévrismes artériels périphériques n'est pas clairement précisée dans la littérature. Toutefois, la prévalence de l'anévrisme poplité est estimée avoisinant 1 % chez l'homme de 65 ans (7). Il s'agit d'une affection le plus souvent dégénérative quasi exclusivement masculine et qu'elle augmente avec l'âge (3). Notre étude montrait une prédominance des sujets âgés (âge moyen=57,62 ans) du genre masculin (81%). Plusieurs études consacrées sur les anévrismes artériels périphériques montraient encore cette prédominance sur la population âgée du genre masculin (4-6). L'âge moyen des patients était similaire à

celle observée dans d'autres études africaines subsahariennes avec 55,75 ans dans l'étude de James Didier L et al. (5) et 58 ans celle d'Adabra K et al. (4). Cependant, la population est plus jeune dans l'étude d'Ogeng'o et al. avec un âge moyen de 45,6 ans (6). La prédominance masculine est quasiment observée dans plusieurs études. Le genre masculin était 92% dans l'étude de Mahmood A et al. (7), 81% dans celle de James Didier L et al. (5), 78% dans celle d'Adabra K et al. (4). En effet, il existe une différence significative par rapport au genre sur l'incidence hospitalière des anévrismes artériels périphériques selon l'étude de Lawrence PF et al. effectuée aux Etats-unis (8).

La cause spécifique d'un anévrisme périphérique n'est pas claire. Les blessures traumatiques, l'inflammation, les infections et le vieillissement peuvent être des facteurs de l'anévrisme artériel périphérique. L'athérosclérose était la principale étiologie (66%) des anévrismes artériels périphériques dans notre étude. Le rôle significatif participatif des phénomènes inflammatoires pariétaux dans la genèse des anévrismes artériels périphériques d'origine athéroscléreuse a été souligné dans l'étude de Faggioli GL et al. (9). Néanmoins, les études rapportant des cas d'anévrismes d'origine inflammatoire notamment secondaire à la maladie de Behçet sont fréquemment publiées dans la littérature. Les anévrismes mycotiques occupaient la majorité des publications sur les anévrismes artériels d'origine infectieuse. Des variétés de germes ont été précédemment publiées comme le staphylocoque aureus, le streptocoque, le treponema pallidum et la salmonella. Les anévrismes infectieux sont d'origine syphilitique (2 cas), staphylococciques aureus (1 cas) et salmonellose (un cas). Les anévrismes artériels périphériques idiopathiques ne sont pas exceptionnels. Ils sont dans la majorité

des cas diagnostiqués chez les enfants et les nourrissons (10,11).

Plusieurs études consacrées sur les anévrismes artériels périphériques ont déterminé les facteurs de risque cardiovasculaires associés. Dans notre étude, les facteurs de risque cardiovasculaires étaient essentiellement le tabagisme (59%), l'hypertension artérielle (70%) et l'âge (81%). Cependant, le traumatisme (39%) était le principal facteur de risque suivi par l'hypertension artérielle (16%) et le tabagisme (7%) selon l'étude d'Ogeng'o JA et al. (7). Dans la littérature, les principaux facteurs de risque d'anévrisme de l'artère fémorale commune sont le genre masculin, l'âge avancé, l'hypertension artérielle et le tabagisme (12).

La prédominance des formes symptomatiques fait la particularité des séries africaines subsahariennes. Cette hypothèse est approuvée dans les études africaines subsahariennes comme celle d'Adabra K et al. (68%) (4), de James Didier L et al. (95%) (5), d'Ogeng'o et al. (6) et dans notre série (63%). En effet, le taux de dépistage des pathologies cardiovasculaires chez les patients ayant des facteurs de risque élevés reste encore faible par faute de moyens ou par négligence. Ce qui pourrait expliquer la rareté des formes asymptomatiques dans notre série (37%). Contrairement, les formes asymptomatiques prédominent dans les séries occidentales. Le syndrome ischémique des membres inférieurs (25%) et la claudication intermittente (22%) étaient les principales circonstances de découverte dans notre série. L'ischémie aiguë des membres était le symptôme prédominant dans l'étude de Mahmood A et al. (60%) (7). La claudication intermittente était le principal symptôme dans l'étude de Lawrence PF et al. (22%) (13). Par ailleurs, la présence d'une masse pulsatile était la principale circonstance de découverte des formes asymptomatiques dans certaines

études comme celle d'Ogeng'o JA et al. (37%) (6), de James Didier L et al. (43%) (5).

L'écho-Doppler artériel est l'examen de référence dans le diagnostic d'un anévrisme artériel périphérique. Il permet de fournir les informations sur le siège, l'étendue, la forme, le diamètre maximal, l'épaisseur du matériel thrombotique intraluminal, la présence d'autres localisations et la surveillance évolutive (2). L'évaluation de l'efficacité de l'écho-doppler dans le diagnostic et la surveillance des anévrismes artériels périphériques font l'objectif de plusieurs recherches du 21^{ème} siècle (14). Cependant, le taux d'utilisation de l'écho-Doppler dans le diagnostic d'anévrisme artériel périphérique variait selon l'étude: 43% dans l'étude de James Didier L et al. (5), 37% celle d'Ogeng'o JA et al. (6), 38% dans l'étude de Lawrence PF et al. (13) et 100% dans notre étude. En effet, l'examen ultrasonore est peu coûteux, facilement réalisable. C'est ainsi qu'il prend sa place dans la hiérarchie diagnostique en première intention. Tout comme dans la pathologie anévrismale de l'aorte, l'angio-CT permet une évaluation précise des mensurations de l'anévrisme, du thrombus ainsi que des complications locales (inflammation) ou distale (embolie) ; de plus, il permet de surveiller les anévrismes périphériques traités (15). Le taux d'utilisation de l'angioscanner dans notre étude est faible (29%) comme dans les autres séries africaines subsahariennes notamment celle d'Ogeng'o JA et al. (30%) [6]. En outre, l'angioscanner est utilisé chez tous les patients dans l'étude de James Didier L et al. (5).

En termes de localisation anatomique, l'artère poplitée suivie par l'artère fémorale était le siège principal des anévrismes artériels périphériques publiés par les chercheurs (2). Dans la littérature, les anévrismes artériels siègent pour 16 % aux membres inférieurs, 90 % siègent sur les artères fémorales et poplitées (2).

L'anévrisme de l'artère poplitée représente 85% des anévrismes artériels périphériques et rapporté chez 1% des hommes âgés de 65 à 80 ans (16). Cette prédominance de localisation au niveau des membres inférieurs et de l'artère poplitée était observée dans notre étude (33%). D'autres séries d'études montraient la prédominance de la localisation fémorale en premier lieu comme celle d'Ogeng'o JA et al. (24%) (7), d'Adabra K et al. (42%) (5), de James Didier L et al. (43%) (6). Par ailleurs, d'autres chercheurs ont rapporté des séries de cas ou des cas d'anévrismes des membres supérieurs comme dans l'étude d'Igari K et al. (17)

La prise en charge d'un anévrisme artériel périphérique est essentiellement chirurgicale. L'indication thérapeutique varie en fonction de la présence ou non de symptômes, de la localisation, de sa taille et de son étiologie (3). La prise en charge d'un anévrisme artériel périphérique peut se faire par la chirurgie conventionnelle à ciel ouvert ou par voie endovasculaire. Le choix entre la chirurgie ouverte et la chirurgie endovasculaire fait sujet de débat par les chercheurs mais aucun consensus n'avait été établi jusqu'à présent. La chirurgie conventionnelle reste le gold standard, réservée à toutes formes cliniques mais la chirurgie endovasculaire est indiquée aux formes asymptomatiques en l'absence de matériel autogène disponible ou si coexistent de nombreuses comorbidités (2). La prédominance de chirurgie conventionnelle dans les études africaines subsahariennes pourrait être expliquée d'une part par la prédominance des formes symptomatiques et d'autre part par l'absence de plateau technique de chirurgie endovasculaire dans la majorité des pays. Par contre, la chirurgie endovasculaire reste l'abord préférée par certains praticiens dans la prise en charge des anévrismes périphériques dans les pays occidentaux (4). Selon l'étude randomisée d'Antonello sur la chirurgie de l'anévrisme

poplitée, la chirurgie conventionnelle offre un taux de perméabilité primaire de 100% à 12 mois postopératoire mais 87% à 12 mois postopératoire avec la chirurgie conventionnelle (18). Dans la littérature, un anévrisme poplitée symptomatique ou asymptomatique supérieur à 2 cm de diamètre est une indication chirurgicale (3, 12). Pour les anévrismes fémoraux, l'indication opératoire est réservée pour toutes formes symptomatiques ou asymptomatiques de diamètre supérieur à 2,5 cm de diamètre et les anévrismes avec expansion après traitement conservateur (3, 12). Le but de la chirurgie conventionnelle est d'éliminer tout risque embolique et tout risque de rupture ou de compression à partir de l'anévrisme. La technique chirurgicale décrite dans la littérature est soit une mise à plat du sac anévrisimal suivie d'une greffe prothétique ou veineuse, soit une exclusion de l'anévrisme par un pontage prothétique ou veineux (3, 12). Le choix entre l'utilisation d'une prothèse polytétrafluoroéthylène (PTFE) ou d'un greffon veineux reste quasiment un débat faisant l'objectif de plusieurs recherches du 21^{ème} siècle. Récemment, de nombreuses études ont comparé les résultats de l'utilisation d'une prothèse PTFE à un greffon veineux saphène dans la prise en charge des anévrismes artériels périphériques. Notre étude montrait 48% de mise à plat-greffe et 40% d'exclusion anévrismale par pontage avec un taux de 79% d'utilisation de greffon veineux. L'étude de James Didier L et al. montrait 100% de mise à plat greffe prothétique dont 58% d'utilisation de PTFE et 42% d'utilisation de dacron (5).

La détermination des résultats de la chirurgie des anévrismes artériels périphériques fait souvent l'objectif de plusieurs études. Pour les pontages poplités, les résultats sont excellents chez les malades asymptomatiques ayant un pontage autogène avec une perméabilité de 80 % à cinq ans et un taux de

sauvetage de membre de 98 % tandis que le taux perméabilité à cinq ans est 63% pour les pontages poplités prothétiques (19). Dans notre étude, le taux d'utilisation de greffon prothétique était de 79%. L'indisponibilité des matériels prothétiques adéquats dans notre centre nous oriente dans la plupart du temps à utiliser le greffon veineux. L'utilisation de greffon veineux réduit également les dépenses de nos patients. Dans l'étude multinationale de Grip O et al., le taux d'utilisation de greffon veineux était 63% contre 35% d'utilisation de greffon prothétique (20). Par ailleurs, les greffons veineux offraient d'avantage significatif en comparant avec les greffons prothétiques avec un taux élevé de perméabilité et un faible taux d'amputation à un an de recul après l'intervention chirurgicale (86,8% contre 72,3%; 1,8% contre 5,2%; $p < 0,001$) (20).

Limite de l'étude et perspective

Cette étude présente une limite notamment la petite taille de l'échantillon conduisant à des résultats biaisés ou non représentatifs de la population étudiée. Cette étude permet d'inciter les praticiens à effectuer le dépistage systématique d'anévrisme artériel périphérique chez les personnes avec facteurs de risque cardiovasculaires élevés.

Conclusion

Les anévrismes artériels périphériques sont souvent symptomatiques dans notre étude (62%) liés à l'absence de dépistage systématique. La chirurgie conventionnelle est la référence thérapeutique dans la prise en charge des anévrismes artériels périphériques. Le dépistage systématique chez les patients avec facteurs de risque cardiovasculaires élevés permet de faire le diagnostic précoce et d'éviter les complications.

Références

1. Becker F. Anévrisme, artériomégalie, dolichoartère, dysplasie artérielle...: de quoi parle-t-on? *J Mal Vasc.* 2015;40(2):70-71.
2. Laurian C, Soury P, Gigou F, Mallios A. Anévrismes artériels des membres inférieurs. *EMC - Angéiologie* 2014;9(1):1-8 [Article 19-1630].
3. Ricco JB, Belmonte R, Kaladji A. Chirurgie des anévrismes artériels des membres. *EMC - Techniques chirurgicales - Chirurgie vasculaire* 2017;12(3):1-21 [Article 43-028-A].
4. Adabra K, Amavi AK, Blitti C, Dossouvi T, Kassegne I, Sakiye E et al. Les anévrismes périphériques au Togo aspects épidémiologiques et chirurgicaux. *J Rech Sci Univ Lomé.* 2017;19(2):421-428.
5. James Didier L, Abdoulaye MB, Bako H, Ide K, Saidou A, Ide G et al. Prise en charge des anévrismes artériels dans un centre africain non Spécialisée. *Eur Sci J.* 2018;14(3):572-583.
6. Ogeng'o JA, Olabu BO, Ogeng'o J. Pattern of extracranial peripheral aneurysm at a Referral Hospital in Kenya. *Ann Afr Surg.* 2010;5:8-11.
7. Mahmood A, Salaman R, Sintler M, Smith SR, Simms MH, Vohra RK. Surgery of popliteal artery aneurysms: a 12-year experience. *J Vasc Surg.* 2003;37(3): 586-593.
8. Lawrence PF, Lorenzo-Rivero S, Lyon JL. The incidence of iliac, femoral, and popliteal artery aneurysms in hospitalized patients. *J Vasc Surg.* 1995;22(4):409-416.
9. Faggioli GL, Gargiulo M, Bertoni F, Bacchini P, Gessaroli M, Stella A. Parietal inflammatory infiltrate in peripheral aneurysms of atherosclerotic origin. *J Cardiovasc Surg.* 1992;33(3):331-6.
10. Tolstano A, Cohen-Rios S, Lora-Thomas G, Acevedo-Reyes H, Aguilera L, Maestre-Serrano R. Right idiopathic popliteal aneurysm in a 5-year-old boy: Case report. *Rev Med Hosp Gen (Mex).* 2021;84(2):75-79.
11. Bahcivan M., Yuksel A. Idiopathic true brachial artery aneurysm in a nine-month infant. *Interact Cardiovasc Thorac Surg.* 2009;8(1):162-163.
12. Hall HA, Minc S, Babrowski T. Peripheral artery aneurysm. *Surg Clin.* 2013;93(4): 911-923.
13. Lawrence PF, Harlander-Locke MP, Oderich GS, Humphries MD, Landry GJ, Ballard J et al. The current management of isolated degenerative femoral artery aneurysms is too aggressive for their natural history. *J Vasc Surg.* 2014;59(2):343-349.
14. Jacobowitz GR. Color Duplex Ultrasound for Diagnosis of Peripheral Artery Aneurysms (Lower and Upper Extremity). *Noninvasive Vascular Diagnosis* 2020;1-13.
15. Qanadli SD, Laswed T, Denys A, Doenz F. Angio-CT des membres inférieurs: principes et indications. *Rev Med Suisse.* 2006;2(73):1731-1735.
16. Trickett JP, Scott RA, Tilney HS. Screening and management of asymptomatic popliteal aneurysms. *J Med Screen.* 2002;9:92-3.
17. Igari K, Kudo T, Toyofuku T, Jibiki M, Inoue Y. Surgical treatment of aneurysms in the upper limbs. *Ann Vasc Dis.* 2013;6(3):637-641.
18. Antonello M, Frigatti P, Battocchio P, Lepidi S, Cognolato D, Dall'Antonia A et al. Open repair versus endovascular treatment for asymptomatic popliteal artery aneurysm: results of a prospective randomized study. *J Vasc Surg.* 2005;42(2):185-193.
19. Huang Y, Gloviczki P, Noel AA, Sullivan TM, Kalra M, Gullerud RE, et al. Early complications and long-term outcome after open surgical treatment of popliteal artery aneurysms: is exclusion with saphenous vein bypass still the gold standard? *J Vasc Surg.* 2007;45:706-715.
20. Grip O, Mani K, Altreuther M, Gonçalves FB, Beiles B, Cassar K et al. Contemporary treatment of popliteal artery aneurysms in 14 countries: a Vascunet report. *Eur J Vasc Endovasc Surg.* 2020;60(5):721-729.